

УДК 582. 572.6 (477)

В.И. МЕЛЬНИК¹, Д.Ю. ШЕВЧЕНКО¹, М.И. ПАРУБОК²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины
Украина 01014 г. Киев, ул. Тимирязевская, 1

² Уманский государственный аграрный университет
Украина, 20300 г. Умань, ул. Киевская, 12а

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ADONIS WOLGENSIS STEV. (RANUNCULACEAE JUSS.) В УКРАИНЕ

Представлены новые данные о географическом распространении редкого вида флоры Украины — Adonis wolgensis Stev. Описаны границы сплошного и островного распространения вида. Впервые приведен список местонахождений и составлена картосхема географического распространения Adonis wolgensis в Украине.

Adonis wolgensis Stev. (*Adonis wolgensis* DC.) — редкий вид флоры Европы, внесенный в красные книги и списки охраняемых видов растений Болгарии, Венгрии, Румынии и Молдовы [11, 18, 21, 22]. По нашей рекомендации он внесен в списки нового издания Красной книги Украины. Препятствием в деле охраны вида является недостаточная его изученность в географическом и эколого-ценоотическом отношении. В 2000—2007 гг. нами было изучено географическое распространение *A. wolgensis* в Украине. Полевые исследования проведены на территории Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Полтавской и Одесской областей. Для составления детальной картосхемы географического распространения вида в Украине, кроме материалов экспедиционных исследований и литературных данных, были изучены гербарные фонды Ботанического института им. В.Л. Комарова (LE), Московского университета им. М.В. Ломоносова (MW), Института ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины (KW), Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины (KWHA), Донецкого ботанического сада НАН Украины (DNZ), Никитского

ботанического сада — Национального научного центра УААН (YALT), Криворожского ботанического сада НАН Украины (KRW), Ботанического сада Одесского национального университета им. И.И. Мечникова, Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (KWU), Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина (CWU), Днепропетровского национального университета (DNU), Запорожского национального университета (ZPU), Таврического национального университета им. В.И. Вернадского (SIMZ), Полтавского краеведческого музея.

A. wolgensis — евроазиатский вид, ареал которого охватывает пространство от 25 до 86° в.д., от 39 до 52° с.ш. в европейской части и от 48 до 55° с.ш. в азиатской [14, 25]. Он приурочен преимущественно к зоне настоящих степей. Наибольшая по площади часть ареала расположена в Российской Федерации в пределах Среднерусской возвышенности, на левом берегу Дона, на междуречье Дон — Хопер, в саратовских, заволжских и предуральских степях. В азиатской части России сплошное распространение *A. wolgensis* ограничено Западной Сибирью. Изолированные местонахождения отмечены в южной части Мугоджар, в Каркаралитских

© В.И. МЕЛЬНИК, Д.Ю. ШЕВЧЕНКО, М.И. ПАРУБОК, 2007

Рис. 1. Гибрид *Adonis vernalis* L. × *Adonis wolgensis* Stev. (Одесская обл., Тарутинский р-н, "Бородинская балка")

горах и горах Артао. Наиболее удаленные к юго-востоку местонахождения расположены в окрестностях озера Зайсин и в Тарбагатае. Самый восточный эксклав ареала *A. wolgensis* размещен в верхнем течении р. Ишим в Актюбинской и Кустанайской областях Северного Казахстана [14].

Отдельные локалитеты *A. wolgensis* отмечены на Северном Кавказе, в Закавказье в пределах Куро-Араксинской низменности в Азербайджане и в Северо-Восточной Турции [14]. По мнению А.Н. Луферова [12], на Кавказе *A. wolgensis* — заносной вид.

В виде отдельных изолированных локалитетов *A. wolgensis* встречается в странах Средней Европы — Молдове, Румынии, Венгрии и Болгарии [20]. В Молдове зафиксировано только два местонахождения — в

окрестностях с. Лопушна Котовского района и с. Пояна Унгенского района [15]. В Румынии изолированные локалитеты *A. wolgensis* встречаются на плато Бырланд, в Трансильвании, южных Карпатах и на Нижнедунайской низменности [27].

Л.Г. Симович [16] было установлено, что гербарные образцы из Трансильвании, определенные как *A. wolgensis*, сильно отличаются от него и не могут быть с ним идентифицированы. По этим образцам был описан новый вид горлицы — *A. transilvanica*. Он был обнаружен также на юго-востоке Венгрии в Затисье. Из трех зафиксированных здесь местонахождений к настоящему времени сохранилось только два [21, 26]. Многие авторы [19, 20, 28] не признают видовой самостоятельности *A. transilvanica* и рассматривают его как гибрид между *A. vernalis* и *A. wolgensis*. Этот гибрид бесплодный. В ходе лабораторных исследований в Венгрии было установлено, что его семена нескрещиваются [26].

Подобные гибриды были обнаружены нами в "Ганновской балке" в Петровском районе Кировоградской области и в "Бородинской балке" в Тарутинском районе Одесской области (рис. 1), где они произрастают совместно с *A. vernalis* и *A. wolgensis*. Эти факты свидетельствуют, что гибрид двух видов горлицы, известный под названием *A. transilvanica*, встречается не только в Венгрии и Трансильвании, но и в Украине и, возможно, будет обнаружен в других местах соприкосновения ареалов *A. vernalis* и *A. wolgensis*. Крайняя юго-западная точка ареала *A. wolgensis* находится в Южной Добрудже на северо-востоке Болгарии, где он произрастает в окрестностях городов Кардам и Балгин, сел Топола и Беханово Толбухинского округа [18].

Как уже указывалось, сведения о географическом распространении *A. wolgensis* в Украине немногочисленны. В обобщающей работе А.П. Пошкурлат [14] приведены сведения о том, что западная граница ареала вида проходит по Правобережью Днестра

через Белгород-Днестровский. Однако на с. 93 этой же работы упоминается о том, что имеется незначительный фрагмент ареала вида на территории Буджакской степи в Молдове (а не в Украине, как было указано на предыдущей странице)(?). Заметим, что историческая область Буджак расположена между гирлами Дуная и Днестра не только на территории Молдовы, но и в пределах Одесской области Украины. Именно там произрастает *A. wolgensis* (список местонахождений приведен ниже). Два молдавские местонахождения вида, которые упоминались выше, расположены вне пределов исторической области Буджак.

По мнению А.П. Пошкурлат [14, с. 92], в правобережных степях Украины вид выпадает и возобновляется в Левобережье, где расположен наиболее крупный фрагмент ареала *A. wolgensis*, охватывающий территорию Приазовских степей, Донецкий кряж и южные отроги Среднерусской возвышенности. Изучение гербарных фондов 14 гербариев Украины и России и собственные наблюдения в природе выявили иную картину географического распространения *A. wolgensis* в Украине. Большая часть местонахождений (147) сконцентрирована в Левобережной Украине (на Приднепровской низменности — 10, Полтавской равнине — 8, Среднерусской возвышенности — 29, Донецком кряже — 84, Приазовской возвышенности — 16). В Правобережной Украине зафиксировано 55 местонахождений вида (на Подольской возвышенности — 5, Бессарабской (Молдавской) возвышенности — 3, Приднепровской возвышенности — 18, Причерноморской низменности — 29). Эти данные опровергают утверждение о наличии дизъюнкции в украинской части ареала *A. wolgensis* между Буджаком и Левобережной Украиной.

В пределах Украины расположена южная и северо-западная границы ареала *A. wolgensis*. На картосхеме ареала вида Н. Meusel et al. [25] южная граница ареала вида проходит вдоль черноморского по-

бережья, включая Крымский полуостров. А.П. Пошкурлат [14] не разделяет такую точку зрения и, ссылаясь на работу Е.В. Вульфа [5], утверждает, что *A. wolgensis* в Крыму отсутствует. Е.В. Вульф [5] приводил для Крымского полуострова по литературным и гербарным данным только три местонахождения вида — на Караби-яйле и в окрестностях Симферополя. При этом образец, собранный в окрестностях г. Симферополя в действительности оказался *A. vernalis*. Исходя из этого, Е.В. Вульф [5] высказал предположение о том, что *A. wolgensis* на Крымском полуострове является заносным растением. С этим вряд ли можно согласиться, поскольку нет оснований не доверять сведениям Н.А. Буша [3] и В.И. Талиева [17] о распространении *A. wolgensis* на Караби-яйле еще в начале прошлого века.

Три местонахождения вида в предгорьях Крымских гор подтверждены гербарными сборами 70-х годов прошлого века (см. список местонахождений). В общем в Крыму зафиксировано пять местонахождений *A. wolgensis*. Они образуют Крымский предгорный эксклав ареала вида, отделенный от равнинной части ареала северо-крымской дизъюнкцией. Наличие этой дизъюнкции можно объяснить широким распространением в равнинной части Крыма пустынных полынно-дерновиннозлаковых степей, которые являются несоответственным экотопом для *A. wolgensis* — характерного компонента настоящих (типичных) степей.

Южная граница сплошного распространения *A. wolgensis* в Украине проходит вдоль побережья Черного и Азовского морей от Буджака до Приазовской возвышенности. Практически все северное побережье этих морей (за исключением береговой линии Крымского полуострова) от южной Добруджи до Приазовья, является южной границей географического распространения вида в Европе.

Согласно А.П. Пошкурлат [14], по территории Украины через Полтаву и Харьков проходит северная граница ареала *A. wol-*

Рис. 2. Картограмма географического распространения *Adonis wolgensis* Stev. в Украине: местонахождения *Adonis wolgensis* Stev., которые приводились: ■ — до 1950 г. включительно, ● — после 1950 г.; "——" — линия раздела между атлантико-континентальной и континентальной климатическими областями

wolgensis. Согласно составленной нами картограмме географического распространения вида в Украине (рис. 2), северная граница *A. wolgensis* расположена вне пределов страны. В Украине проходит северо-западная граница сплошного ареала *A. wolgensis* по линии городов Харьков — Полтава — Кировоград — Первомайск (Николаевская обл.) — Березовка (Одесская обл.) — Одесса и граница островного распространения вида по линии городов Сумы — Яготин — Белая Церковь (Киевская обл.) — Погребище — Могилев-Подольский (Винницкая обл.). Северо-западная граница сплошного распространения *A. wolgensis* в Украине в основном совпадает с линией раздела между атлантико-континентальной и континенталь-

ной климатическими областями (см. рис. 2). К первой области в Украине относится Полесье и лесостепь, ко второй — степная зона. Согласно М.Н. Hoffmann [23], М.Н. Hoffmann et al. [24], *A. wolgensis* распространен в степной зоне и в южной части лесостепи. Его распространение на север лимитировано гидрологическими факторами. В связи с конкуренцией с *A. vernalis* он распространен там, где ежегодно выпадает менее 500 мм осадков.

A. wolgensis в островных локалитетах, расположенных к северо-западу от линии сплошного распространения вида, очевидно, является реликтом ксеротермического периода. К таким реликтам относят вид и в средней Европе [21, 30].

Антропогенное воздействие на популяции *A. wolgensis* отмечалось еще в конце XIX в. П.Н. Наливайко [13] указывал на исчезновение вида из окрестностей Харькова, где он был обнаружен В. Черняевым [29]. Нам не удалось обнаружить местонахождений вида в окрестностях городов Белая Церковь, Яготин и с. Житные Горы Ракитнянского р-на Киевской обл. [1], которые указывались в XIX в. Не удалось подтвердить местонахождений вида в Могилев-Подольском и Погребищенском районах Винницкой области и в Савранском районе Одесской области, которые были обнаружены в XIX — первой половине XX в. После Ю.Д. Клеопова [8—10] никем не было подтверждено произрастание *A. wolgensis* в Черкасской области. Не сохранились местонахождения вида на территории Карловской (Академической) степи, которая была полностью распахана. Нам не удалось подтвердить произрастание *A. wolgensis* на Караби-яйле в Крымских горах, где он отмечался в начале прошлого века.

В Украине *A. wolgensis* охраняется в отделениях "Стрельцовская степь", "Провальская степь" Луганского заповедника, в отделениях "Хомутовская степь", "Каменные Могилы", "Меловая флора" Украинского степного заповедника, в Национальном природном парке "Святые горы", в заказниках "Дикунова балка", "Олегова балка", "Драбиновка", "Новодиканьский", "Весело-Мирское" [1, 7], "Балка Криничная".

На основании нашей рекомендации и научного обоснования местонахождение *A. wolgensis* в Кременских лесах (Серебрянское лесничество, Луганская обл.) включено в состав Северско-Донецкого национального природного парка. В ходе полевых исследований нами определены территории, перспективные для создания ботанических заказников для охраны *A. wolgensis* и произрастающих совместно с ним редких видов. Это "Ганновская балка" в Петровском р-не Кировоградской обл., балка с выходами на поверхность кристаллических пород в

окрестностях с. Нововладимировка в Еланецком р-не Николаевской обл., "Бородинская балка" в Тарутинском р-не Одесской обл., степные склоны в окрестностях с. Заводовка и балка "Байрак" в окрестностях с. Яснополь Березовского р-на Одесской обл.

Местонахождения

***Adonis wolgensis* Stev. в Украине**

ЛЕСОСТЕПЬ

Подольская возвышенность

Винницкая обл.: Могилев-Подольский р-н, с. Израиловка (Билозор, 1928, MW); Погребищенский р-н, с. Скала (Талиев, 1941).

Одесская обл.: Савранский р-н, г. Саврань (Рогович, 1869); Пещаная (Шмальгаузен, 1895); Котовский р-н, с. Косы (Рогович, 1869).

Приднепровская возвышенность

Киевская обл.: Белоцерковский р-н, окр. г. Белая Церковь (Sanicki, 1885, MW); Ракитнянский район, с. Житные Горы (Андржиевский А.Л., 1869).

Черкасская обл.: Смелянский р-н, окр. с. Яблоневка (Клеопов, 1924, MW).

Приднепровская низменность

Киевская обл.: Яготинский р-н, с. Яготин (MW, 1848).

Полтавская равнина

Полтавская обл.: г. Полтава (Илличевский, 1919, KW); Зеньковский р-н, с. Великая Павловка (Рогович, 1869; Шмальгаузен, 1895); Карловский р-н, окр. с. Карловка, ур. "Степи" (Цингер, 1897, LE, KW; Бордзиловский, 1905, LE; Dkeijuk P., 1929, LE; Окснюк, 1929, KW; Зеров, Окснюк, 1930, KW); с. Федоровка (Калиниченко, 1964, ПКМ); с. Липянка, "Академическая целина" (Окснюк, 1929, KW; Вериченко, 1987, ПКМ); Кобелякский р-н, окр. с. Лучки, ур. "Балка" (Цингер, 1897, LE); Машевский р-н, с. Грабовщина (Ивашин, 1914, ПКМ); Полтавский р-н, х. Вольный, целинная степь (Илличевский, 1927, LE).

Среднерусская возвышенность

Сумская обл.: Лебединский р-н, заповедник "Михайловская целина" (Талиев, 1941; Зи-

ман, 1974, КВ); Сумской р-н, ур. "Гребень-ковка", поляна в Поповом лесу (Залесский, 1914).

Харьковская обл.: Валковский р-н, Валки (Талиев, 1941); Великобурлукский р-н, с. Красное, меловые обнажения (Котов, Смолко, Мринский, 1966, КВ); Дворичанский р-н, с. Дворичное, меловые склоны (Гринь, Романова, 1936, МВ, КВ); с. Касяновка (Висюлина, 1953); Змеевский р-н, ст. Езерская (Угринский, 1918); Змеев (Ширяев, 1913); Харьковский р-н, окр. г. Харькова на р. Немышля, левый склон Ольховского яра в 8 верстах от города (Захаров, 1918, КВ; Котов, 1918, 1919, 1924, КВ; Лавренко, 1918, СВУ, КВ; Цвелев, 1950, СВУ); с. Немышля (Котов, 1929); окр. х. Гришенкова, очень мало (Рогович, 1923, КВ); Чугуевский р-н, окр. г. Чугуев, степи (Черняев, 1852, КВ).

СТЕПЬ

Бессарабская (Молдавская) возвышенность
Одесская обл.: Тарутинский р-н, с. Лесное, широколиственный лес, 2 км на юг от села, ур. "Старый Монзыр" (Крицкая, 1973, КВ; Зиман, 1973, КВ; Мельник, 1999 КВНА); Бородинское лесничество, "Бородинская балка", лиственный лес (Мельник, Диденко, Рак, 2006, КВНА).

Причерноморская низменность

Одесская обл.: Беляевский р-н, с. Холодная балка, известняки вдоль Хаджибейского лимана (Крицкая, 1972, КВ); с. Алтестово, известняки вдоль Хаджибейского лимана (Крицкая, 1971, 1972, КВ); с. Ковалевка, склоны Хаджибейского лимана (Зиман, 1973, КВ); Березовский р-н, с. Березовка (Висюлина, 1953); с. Донская Балка, известняковые склоны (Крицкая, 1982, КВ); окр. с. Заводовка, южный степной склон (Мельник, Диденко, Рак, 2006, КВНА); Коминтерновский р-н, берег Тилигульского лимана в окр. сел Каира и Калиновка (Мельник, Диденко, Рак, 2006, КВНА); с. Ряснополь, балка "Байрак" степные склоны (Мельник, Диденко, Рак, 2006, КВНА); г. Одесса, Куяльницкий лиман (Висюлина, 1953); Овидиопольский р-н,

с. Надлиманское, известняковые склоны на берегу Днестровского лимана (Крицкая, 1972, КВ).

Николаевская обл.: Березанский р-н, окр. с. Ташино, левый берег Тилигульского лимана, степные склоны (Мельник, Диденко, Рак, 2006, КВНА); Еланецкий р-н, окр. с. Нововладимировка, балка с выходами на поверхность кристаллических пород, степной склон (Мельник, 2001, КВНА); Новобугский р-н, с. Новополтавка (Висюлина, 1953); Первомайский р-н, с. Грушевка, в яру (Собко, 1969, КВНА); Вознесенский р-н, Вознесенское лесничество (Шмальгаузен, 1895; Берегова, 1971, КВ; Зиман, 1973, КВ); Казанковский р-н, с. Владимировка (Пачоский, 1890, 1914); Новоодесский р-н, с. Бугское, степной участок (Крицкая, 1982, КВ); с. Михайловка, известняковые склоны р. Южный Буг (Крицкая, Савчук, 1977, КВ); окр. г. Николаев (Яната, 1907, КВ); Очаковский р-н, Ивановка (Пачоский, 1890, 1914).

Херсонская обл.: Великоалександровский р-н, с. Твердомедовое, известняковые склоны на берегу р. Ингулец (Крицкая, 1972, КВ); Голопристанский р-н, Буркутские плавни (Висюлина, 1953); Херсонский р-н, сухой луг (Бистром, 1883, МВ); Чаплинский р-н, пгт Аскания-Нова (Пачоский, 1890, 1914).

Запорожская обл.: Бердянский р-н, близ х. Костыркин, щебнистый склон южной экспозиции (Просфирина, 1934, МВ); Веселовский р-н, Елизаветовка (Котов, 1971); Мелитопольский р-н, Терпиння (Котов, 1971); Федоровка (Котов, 1971); Токмакский р-н, Токмак (Котов, 1971).

Приднепровская низменность

Запорожская обл.: Вольнянский р-н, окр. с. Богатыри, ландшафтный заказник "Балка Криничная", ближе к вершинам степных склонов, единично (Шевченко, Багацкая, 2007, КВНА).

Приднепровская возвышенность

Днепропетровская обл.: Верхнеднепровский р-н, ж/д станция "Грановое", балка

"Калиновская" (Кучеровский, Сокуренок, Федорова, 1995, KRW; Кучеровский, 2001); г. Кривой Рог, Терновской р-н, балка "Приворотная", (Кукуш, 1928, KW; Кучеровский, 1984, KRW); г. Кривой Рог, пос. Зеленое, балка "Зеленая" (Кучеровский, Красова, Шоль, 2000, KRW; Кучеровский, 2001); Криворожский р-н, окр. с. Ингулец, правый берег р. Ингулец (Кучеровский, Шоль, 1998, KRW); Новожиитомир (Пачоский, 1890, 1914); Криничанский р-н, с. Барвинок, долина Мокрой Суры (Кучеровский, Сокуренок, Федорова, 1996, KRW); Пятихатский р-н, между с. Волочаевка и станцией "Рядовая", балка Волочаевская (Кучеровский, 1984, KRW); Солонянский р-н, с. Петро-Свистуново, балка "Войсковая", байрачный лес (Кучеровский, Сокуренок, Федорова, 1996, KRW); Широковский р-н, правый отрог балки "Зеленая" (Тарасов, 1983; Кучеровский, Красова, Шоль, Груша, 1999, KRW; Кучеровский, 2001).

Кировоградская обл.: Бобринецкий р-н, с. Оленовское, балка возле села на левом берегу Ингула (Еремко, 1993, KW); Долинский р-н, ст. Долинская (Кучеровский, 2001); Компанеевский р-н, "Клиновская балка", северный склон (Парубок, 2000 КВНА); Новгородковский р-н, с. Верблюжки (Пачоский, 1890, 1914); Петровский р-н, с. Ганновка, "Ганновская балка", южный склон (Мельник, Парубок, 2000, КВНА).

Среднерусская возвышенность

Харьковская обл.: Балаклейский р-н, племхоз "Пятигорск", вблизи юго-восточной границы (СВУ); Красноградский р-н, г. Красноград (Илличевский, 1927); Купянский р-н, ст. Павловское, "Качиковская степь" (Клоков, 1917, LE); с. Ксаменовка (Васильев, 1909, KW); окр. ст. Кисловка, Кочановская степь, в районах балок "Парневая" и "Ягодная", масса (Котов, 1915, KW; Лавренко, Клоков, 1918, KW; Котов, 1924, KW); Лозовской р-н, окр. ст. Краснопавловка, "Толкачевская целина" (Котов, 1924, KW; Котов, Прянишников, Сартрессон, 1927, KW).

Донецкая обл.: Снежнянский р-н, окр. ст. Дроновка, степные опушки (Котов, 1949, KW).

Луганская обл.: Беловодский р-н, с. Городище, ур. Юницкого (Бурда, Гриневская, Гумеч, Кусков, 1985, DNZ); с. Ветрогон, окр. Деркульской опытной станции, "Деркульская целина" (Танфильев, 1894, LE; Ширяевский, 1904, LE, KW; Алексеенко, 1953, СВУ; Ермоленко, 1953, СВУ; Мордак, 1967, LE; Бурда, Гриневская, Кусков, Гумеч, 1986, DNZ); Стенки Лесковые, балка "Великая", ртс. (Бурда, Гриневская, Гумеч, Кусков, 1986, DNZ); с. Даниловка, Деркульский конный завод, северные склоны балки "Ревуха" (Семенова-Тяньшанская, Горшкова, 1952, LE; Бурда, Гриневская, Кусков, Гумеч, 1986, DNZ); Белокуракинский р-н, окр. с. Лозно-Александровка (Копля, 2002, KW); Кременский р-н, Кременское ГЛОХ, Серебрянское лесничество, "Скорода", остепненные участки лугов, единично (Шевченко, 2005, КВНА); Меловский р-н, заповедник "Стрелецкая степь" (Ширяевский, 1902, KW; Дохман, 1926; Зоз, 1927, KW; Жукова, 1949, KW; Ищенко, 1953 КВНА; Доброчаева, 1954, LE, KW, КВА; Бауман, 1955, KW; Осичнюк, 1959, КВА; Романчук, 1959, КВА; Смолко, 1959, КВА; Смолко, Романчук, 1959, KW; Варянова, 1960, КВА; Чуприна, 1982, DNZ); Славяно-сербский р-н, "Бахмутская степь" (Чистякова, 1865, MW; Sredinsky, 1886 LE); Старобельский р-н, под Старобельском (Кузнецов, 1904, LE; Ширяевский, 1904, LE, KW); Троицкий р-н, с. Верхняя Дуванка (Клоков, 1915, KW).

Донецкий кряж

Донецкая обл.: Александровский р-н, близ с. Павловки на степи (Лефин, 1908 MW); с. Веселая Гора, "Самаринская балка" (Бурда, Кучеровский, 1981, DNZ); Ивановский рыбхоз, балка "Майданная" (Бурда, Кучеровский, 1981, DNZ); с. Зеленое, балка "Казанок" (Чуприна, Остапко, 1994, DNZ); х. Александровка, близ станции "Новогутловка" (Алексеенко, 1892, LE). Амвросиевский

р-н, Амвросиевка (Талиев, 1898), с. Белояровка, степные склоны (Зиман, 1974, KW; Остапко, 1974, DNZ), с. Малая Шишовка, ур. "Синяя гора" (Остапко, Купенко, Кусков, 1981, DNZ); с. Благодатное, петрофитная степь (Муленкова, Купенко, 2000, DNZ); с. Котовского, каменистые склоны (DNZ); ст. Кутейниково (Висюлина, 1953); ур. Пристенское, степные поляны на опушке леса (Ивашин, 1971, Чуприна, 1978, DNZ); балка "Горькая" (Хархота, 1980, DNZ); с. Ново-Петровка, склоны вдоль Крынки (Дубовик, 1962, KW); с. Свистуны (Дубовик, 1961, KW); Артемовский р-н, г. Артемовск (Висюлина, 1953); пос. Луганское, песчаная гряда над р. Скельная (Бурда, Остапко, Хархота, Купенко, Тохтарь, 1991, DNZ); Часов Яр, ур. "Круглое", байрачная дубрава (Бурда, Остапко, Купенко, Кусков, Приходько, Козырева, 1991, DNZ); ландшафтный заказник "Запорожская балка" (Бурда, Остапко, Купенко, Кусков, Приходько, Козырева, 1991, DNZ); с. Верхнее, склоны возле цементного завода (Зоз, 1924, KW); Великоновоселковский р-н, Разлив, западные степные склоны (DNZ); с. Старомлыновка, "Орлинская балка" (Бурда, Хархота, Остапко, Кучеровский, Москаленко, 1980, DNZ); с. Ялынки, Ялыньское лес-во, в лесных посадках (Котов, 1949, KW); г. Горловка (Sredinsky N., 1879—1887, LE); г. Константиновка, пос. Первомайский, на северном склоне, повсеместно (Приходько, Старостенко, 1992, DNZ); Добропольский р-н, между сс. Лиман и Юрьевка, степные склоны на левом берегу р. Бык (Бурда, Кучеровский, Горлачев, 1981, DNZ); балка "Грузская" (Приходько, Шевчук, 1993, DNZ); с. Вережка, степная балка (Бурда, Кучеровский, Горлачев, 1981, DNZ); с. Никоноровка, заказник "Гектова балка" (Остапко, Приходько, Шевчук, 2001, DNZ); Енакиевский р-н, пгт Ольховатка, заказник, ур. "Плоское", кв. 153, на степном склоне (Остапко и др., 1998, DNZ); с. Еленовка, ур. "Россоховатое", песчаные обнажения (Бурда, Остапко, Москаленко, 1974, DNZ);

Константиновский р-н, с. Белокузьминовка (Бурда, Остапко, Приходько, 1991, DNZ); с. Александрово-Калиново (Остапко, Приходько, 1993, DNZ); с. Шулькино, степные склоны Белогорского леса (Приходько, Журнаджи, 1992, DNZ); ур. "Стенки", степные склоны у байрачной дубравы (Остапко, Приходько, 1993, DNZ); Струковская степь (Монтрезор, 1890, KW); Красноармейский р-н, Галициновский лес, "Холозова балка" (Кондратюк, Бурда, Остапко, и др., 1980, DNZ); Марьинский р-н, Галициновка (Бурда, Остапко, Москаленко, 1979, DNZ); окр. г. Донецк, пгт Ларино (Назаренко, Птица и др., 2004, DNZ); окр. г. Донецк, Ясиноватский лес, степные склоны южной экспозиции, типчатник (Бурда, 1974, DNZ); Славянский р-н, г. Краматорск, пос. Беленькое, меловые обнажения (Остапко, 1988, DNZ); Национальный природный парк "Святые горы", кв. 62, разнотравно-типчаково-ковыльная степь, на опушке дубравы (Беженев, 1900, LE; Бурда, Кусков, Довбыш, Гриневская, 1985, DNZ); с. Андреевка (Приходько, 1992, DNZ); с. Рай-Александровка, меловые обнажения (Бурда, Остапко и др., 1992, DNZ); с. Сидорово, Маяцкое лесничество, меловые обнажения в верхней и средней части склонов, часто (Муленкова, 1999, DNZ); Старобешевский р-н, окр. Старобешево, ур. "Гора Зор-Тау", склоны южной экспозиции (Остапко, Шпилевая, 1996, DNZ); с. Васильевка, левый берег р. Кальмиус, степь на выветренных гранитах (Остапко, Гумеч и др., 1977, DNZ); с. Гречкино, левый берег р. Кальмиус, степные склоны (Бурда, Остапко, Кучеровский, 1979, DNZ); с. Новолобовка, на каменистых склонах (Дубовик, 1961, KW); между сс. Стыла и Николаевка, левый и правый берег р. Мокрая Волноваха, каменистая степь (Клеопов, 1927, KW; Остапко, Купенко, Шпилевая, 1997, DNZ); Шахтерский р-н, г. Снежное, "Леонтьев байрак", опушка (Бурда, Остапко, Крикун, Кусков, 2004, DNZ); Ясиноватский р-н, Авдеевка, совхоз "Пески" (Клеопов, 1928, KW; Перепечаенко, 1961, KW);

Константиновский поворот, степные склоны (Хархота, Повх, 1979, DNZ); с. Водяное, балка "Водяная", степные склоны (Бурда, Хархота, Кусков, 1984, DNZ); ур. "Балка Сухая" (Остапко, Купенко, Тохтарь и др., 2003, DNZ); окр. г. Макеевка, балка "Холодная" (Степанов, 1932, KW); ур. "Грачев Лес" (Кондратюк, Ивашин, 1973, Остапко, 1974, DNZ); балка "Батман", на склонах (Дубовик, 1962, KW); ур. "Высокий Лес", юго-западная опушка (Чуприна, 1975, DNZ); окр. г. Ясиноватая, степные опушки Боинского леса (Алексеенко, 1897, LE; Остапко, 1974, DNZ); окр. ст. Харцизск, балка Харцизская, известняковые склоны (Шмальгаузен, 1895; Клеопов, 1926, KW; Котов, 1932, KW; Генов, Генова, 1988).

Луганская обл.: Антрацитовский р-н, окр. с. В-Нагольчик, южные степные склоны над прудом (Хархота, Зиман, Ивашин, 1969, DNZ); у с. Есауловка (Мосякин, 1974, KW); г. Брянка, окр. с. Анненка, на степном склоне (Дерипова, 1979, CWU, LE, DNZ); г. Брянка, окр. с. Павловка, отложения песчаников на левом берегу р. Лозовая (Дерипова, 1967, CWU; Перегрим, 2003, KW); г. Лисичанск (Шмальгаузен, 1895); Краснодонский р-н, окр. с. Изварино, склон на север от железной дороги (Перегрим, 2003, KWHA); окр. с. Верхняя Краснянка, степные склоны на правом берегу р. Великая Каменка (Перегрим, 2004, KWHA); окр. с. Хрящеватое, 3 км на северо-восток, мергельные склоны с лесопосадками (Перегрим, 2004, KWHA); окр. с. Малый Суходол, степные склоны (Перегрим, 2003, KW); Лутугинский р-н, с. Македоновка (Конопля, 2003, DNZ); окр. с. Волнухино, степные склоны на левом берегу р. Луганчик (Перегрим, 2003, KWHA); окр. с. Верхняя Ореховка, южный склон гор с выходом песчаника (Перегрим, 2001, KWHA); о/п. 140 км, степные склоны (Перегрим, 2002, KW); окр. с. Роскошное, памятник природы "Балка Плоская", степные склоны на мергеле (Перегрим, 2004, KWHA); окр. с. Успенка, степные склоны (Перегрим, 2003, KW); окр.

с. Первозвановка, степная грива вдоль правого берега р. Луганчик (Перегрим, 2003, KW); окр. с. Шелковая Протока, степные склоны (Перегрим, 2003, KW); окр. г. Ровеньки, между сс. Медвежановка и Шляхтино (Федькова, Стривентова, 1928, KW); окр. г. Стаханов, с. Алмазное, санаторий "Алмаз", степные склоны (Перегрим, 2003, KW); Перевальский р-н, окр. пос. Елено (Дерипова, 1966, KWHA); окр. пос. Криворожье (Дерипова, 1965, 1966, KWHA); окр. с. Селезневка, степные склоны (Перегрим, 2003, KW); г. Перевальск, склоны долины р. Белой, р-н Исаковского водохранилища (Ивашин, 1973); Свердловский р-н, с. Карпово-Крепенское, степной склон (Перегрим, 2003, KW); с. Провалье, заповедник "Провальская степь" (Постригань, 1939, 1941, CWU; Доброчаева, 1952, KW; Ищенко, 1952, KWHA; Зиман, 1974, KW; Чуприна, Носко, 1981, DNZ).

Приазовская возвышенность

Донецкая обл.: Волновахский р-н, с. Знаменовка (Бурда, Остапко, Горлачев, 1983, DNZ); ур. "Стретенская балка", разнотравно-ковыльно-типчаковая степь на черноземах, редко (Купенко, Юрченко, Птица, 2003, DNZ); между Николаевкой и Стилой (Старобешевского р-на) (Висюлина, 1953); заказник "Великоанадольский лес", балка Кашлагач (Wissotzky, 1893, 1903, LE; Моржовский, 1905; Кравченко, 1926, KW; Зайченко, 1960, KWA; Бурда, Остапко, Хархота, 1980, DNZ); с. Свободное (Радченко, 1939, KW); вдоль г. Волновахи, на известняках (Дубовик, 1961, KW); Володарский р-н, совхоз Мариупольский, балка "Чернечь", кустарниковая степь (Шевчук, Остапко, Чуприна и др., 1995, DNZ); Украинский степной заповедник, отделение "Каменные Могилы", целина (Клеопов, 1925, KW; Гринь, 1953, KW; Осычнюк, 1958, KW; Панова, 1958, LE; Котов, 1974, 1977, KW; Мордак, Свешникова, 1976, LE; Матчинская, 1967; Дубовик, 1974, KW; Зиман, 1974, KW); Мангушский (Первомайский) р-н, окр. с. Старый Крым, целинные склоны по правому берегу

р. Кальчик (Голицынский, 1932, MW); Новоазовский р-н, с. Зайцево, степные участки на плакоре (Остапко, 1974, DNZ); Украинский степной заповедник, отделение "Хомутовская степь" (Клеопов, 1926, KW; Котов, Карнаух, 1939, KW; Бородина, Ищенко, 1953, КВНА; Иллывичевский, 1953, KW; Кузнецова, 1953-1955, KW, 1957, LE, KW; Доброчаева, 1955, KW; Дубовик, 1956, КВА; Бауман, 1958, КВА; Шапошникова, 1958, КВА; Коробейникова, 1965, KW; Собко, 1969, КВНА; Любченко, 1972, КВА; Харкевич, 1972, КВНА; Котов, 1974, KW); окр. г. Мариуполь, с. Чердаклы, балка "Вали-Тарама", степной склон (Клеопов, 1926, KW); окр. г. Мариуполь, "Кавеносельская целина" (Клоков, 1925, KW); окр. г. Мариуполь, с. Красново, х. Клейсфера, склоны левого берега р. Кальмиус (Лавренко, 1923, KW); Тельмановский р-н, с. Старая Ласпа, степь, единично (Муленкова, 1999, DNZ); с. Старогнатовка, "Партизанская балка", степные каменистые склоны, часто (Бурда, 1980, DNZ).

Крымский полуостров

АРК, Белогорский р-н, Караби-яйла (Буш, 1906); вторая терраса Караби-яйлы (Талиев, 1909); окр. с. Родное (Красюк, Косых, 1977, YALT); окр. г. Саки, поле (Леонтьева, 1994, SIMZ); юго-запад ЮБК, степь (Котов, 1974, KW).

1. *Андржиевский А.Л.* Наблюдения о местонахождениях замечательных растений здешней флоры, преимущественно дикорастущих в окрестностях Ставища и в ближайших к нему местностях // В кн.: Рогович А.С. Обзорение семенных и высших споровых растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Волынской, Подольской, Киевской, Черниговской и Полтавской. — К.: Университетские известия, 1869. — С. 297—308.

2. *Байрак О.М., Стецюк Н.О.* Атлас рідкісних і зникаючих рослин Полтавщини. — Полтава: Верстка, 2005. — 248 с.

3. *Буш Н.А.* О безлесии Крымской яйлы // Тр. ботан. сада Юрьевского университета. — 1906. — Т. 7, № 2. — С. 71—74.

4. *Висюліна О.Д.* Родина Жовтецеві — Ranunculaceae Juss. // Флора УРСР. — К.: Вид-во АН УРСР, 1953. — Т. 5. — С. 14—152.

5. *Вульф Е.В.* Флора Крыма. — М.; Л.: Огиз-Сельхозиздат, 1947. — Т. 2, вып. 1. Двудольные. — 303 с.

6. *Генов А.П., Генова Л.Ф.* Флора Украинского степного заповедника. Аннотированный список сосудистых растений. — М. Б.И. 1988. — 53 с.

7. *Екофлора України* / Відп. ред. Я.П. Дідух. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 480 с.

8. *Клеопов Ю.Д.* Решетки степовой растительности в Черкасській окрузі // Охорона пам'яток природи на Україні. — 1928. — Т. 2. — С. 3—15.

9. *Клеопов Ю.Д.* Рослинне вкриття південно-західної частини Донецького кряжу (колишньої Сталінської округи) // Вісн. Київ. ботан. саду. — 1933. — Вип. 15. — С. 9—162.

10. *Клеопов Ю.Д.* Рослинність Карлівського степового заповідника ВУАН // Вісн. Київ. ботан. саду. — 1934. — Вип. 17. — С. 41—86.

11. *Красная книга Молдавской ССР.* Книга редких и находящихся под угрозой видов животных и растений Молдавской ССР. — Кишинев: Картя Молдавиянскэ, 1978. — 120 с.

12. *Луферов А.Н.* Род Adonis (Ranunculaceae) во флоре Кавказа // Ботан. журн. — 1999. — 84, № 8. — С. 108—112.

13. *Наливайко П.Н.* Список дикорастущих и одичалых цветковых и высших споровых растений, собранных в г. Харькове и его окрестностях в 1891—1897 гг. // Тр. о-ва испытателей природы Харьковского ун-та. — 1899. — Т. 33. — С. 81—232.

14. *Пошкурлат А.П.* Род горицвет — Adonis L. Систематика. Распространение. Биология. — М.: Наука, 2000. — 200 с.

15. *Редкие виды флоры Молдавии (биология, экология, география).* — Кишинев: Б.И., 1982. — 104 с.

16. *Симович Л.Г.* Новый вид рода Adonis L. // Докл. АН БССР. — 1965. — Т. 9, № 6. — С. 396—400.

17. *Талиев В.И.* О растительности Крымской яйлы // Тр. о-ва испытателей природы при Харьковском ун-те. — 1909. — Т. 42. — С. 109—209.

18. *Червена книга на НР България.* Исчезнали, застрашени от изчезване и редки растения и животни. Т. 1. Растения. — София: Изд-во Българска АН, 1984. — 448 с.

19. *Akeroyd J.R.* Adonis L. // Flora Europaea. — Cambridge: University Press, 1993. — P. 267—269.

20. *Atlas flora Europaea* / Ed. J. Jalas, J. Suominen. — Helsinki, 1989. — 8. — 261 p.

21. *Czapody I.* Védett növényeink. — Budapest: Gondolat, 1982. — 350 p.

22. Dihoru G., Dihoru A. Plante rare, pericitute sie endemice in flora Romaniei. Lista Rosie // Lucr. Grad. Bot. Bucurest, 1984. — P. 173—197.

23. Hoffmann M.H. Ecogeographical differentiation patterns in Adonis sect. Consiligo (Ranunculaceae) // Plant Systematics and Evolution. — 1998. — **208**. — P. 43—56.

24. Hoffmann M.H., Welk E., Zapp M. Climatic mean diagrams: A technique for assessing the climatic differentiation of Species // Ibid. — 2002. — **231**. — P. 191—202.

25. Meusel H., Jager E., Weinert E. Verleichende Chorologie der Zentraleuropaischen Flora. — Jena: Gustav Fischer Verlag, 1965. — Bd. 1. — 583 S.

26. Németh F., Seregélyes T. Save the world flowers. — Budapest, 1990. — 127 p.

27. Nyárády A. Fam. Ranunculaceae A.L. Juss // Flora Republicii Populare Române. — Bucuresti: Editura Academiei RP Romane, 1953. — Т. 2. — P. 396—688.

28. Szabo A.T. Gametic production in Adonis (subsect. Vernales) // Revue Roum. Biol. — Biol. veg, 1978. — **23**, N 1. — P. 31—36.

29. Tcherniajeff B. Conspectus Plantarum circa Charkovian et in Ukrania sponte crescentium et vulgo cultorum. — Charkov, 1859. — 1v. — 90 p.

30. Walter H., Straka H. Arealkunde. Floristisch-historische Geobotanik. — Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1970. — 478 S.

Рекомендовал к печати
П.Е. Булах

V.I. Melnik¹, D.Yu. Shevchenko¹, M.I. Parubok²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Україна, м. Київ

² Уманський державний аграрний університет, Україна, м. Умань

ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОГО
ПОШИРЕННЯ ADONIS WOLGENSIS STEV.
(RANUNCULACEAE JUSS.) В УКРАЇНІ

Наведено нові дані про географічне поширення рідкісного виду флори України — *Adonis wolgensis Stev.* Описані межі суцільного та острівного поширення виду. Вперше наведено список місцезнаходжень та складено картосхему географічного поширення *Adonis wolgensis* в Україні.

V.I. Melnik¹, D.Yu. Shevchenko¹, M.I. Parubok²

¹ M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

² Uman State Agrarian University, Ukraine, Uman

REGULARITY OF GEOGRAPHICAL
DISTRIBUTION OF ADONIS WOLGENSIS STEV.
(RANUNCULACEAE JUSS.) IN UKRAINE

New information about geographical distribution of rare species of flora of Ukraine — *Adonis wolgensis Stev.* are presented. The borders of continuous and island distribution of species are described. At first the list of locations and map of geographical distribution of *Adonis wolgensis* in Ukraine are made.